

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Бахтиярии Тахир Бахтияр угли

*Джизакский политехнический институт, Ассистент,
tobax2ogl@gmail.com*

Аннотация: В данной статье представлены информация и мнения о социальной педагогике и ее значении в системе образования.

Ключевые слова: Социальная педагогика, образовательная система, фокусы, поддержка, социальные контексты, истоки, преимущества, важность социальной педагогики, внедрение социальной педагогики.

Abstract: This article presents information and opinions about social pedagogy and its importance in the educational system.

Key words: Social pedagogy, educational system, focuses, support, social contexts, origins, benefits, importance of Social Pedagogy, implementation of Social Pedagogy.

Аннотация: ушбу мақолада ижтимоий педагогика ва унинг таълим тизимидаги аҳамияти ҳақида маълумот ва фикрлар келтирилган.

Калим сўзлар: Ижтимоий педагогика, таълим тизими, йўналишлар, қўллаб-қувватлаш, ижтимоий контекстлар, келиб чиқиши, фойдалари, ижтимоий педагогиканинг аҳамияти, ижтимоий педагогикани амалга ошириши.

Социальная педагогика - это междисциплинарный подход к уходу, поддержке и образованию отдельных лиц в социальных контекстах. Она объединяет знания из целого ряда областей, включая социологию, психологию, социальную работу и образование, для содействия личному и социальному развитию, благополучию и социальной справедливости.

Социальная педагогика основана на принципах, которые подчеркивают уважение, сопереживание и расширение прав и возможностей. Она фокусируется на возможностях каждого человека полностью реализовать свой потенциал и признает важность взаимоотношений и социального контекста для поддержки личного и социального развития. Методология социальной педагогики включает в себя целый ряд методов и стратегий, включая активное слушание, творческие вмешательства, групповую работу и рефлексивную практику.

Социальная педагогика все чаще признается и внедряется в образовательные системы по всему миру. Ее преимущества для учащихся включают повышение уверенности, самоуважения и жизнестойкости, а также улучшение результатов обучения. Для учителей и персонала социальная педагогика поощряет поддерживающие и инклюзивные практики и обеспечивает основу для личностного и профессионального развития.

Социальная педагогика особенно важна в контексте инклюзивного образования, где она может удовлетворять разнообразные потребности учащихся и способствовать социальной справедливости и равным

возможностям. Внедрение социальной педагогики в образовательные системы предполагает адаптацию принципов и методологии к конкретным контекстам и потребностям, а также обеспечение соответствующей подготовки и поддержки учителей и персонала.

Примеры внедрения социальной педагогики в образовательные системы включают, в частности, использование этого подхода в Великобритании, Германии и Финляндии. Несмотря на проблемы и препятствия при внедрении социальной педагогики, ее потенциальные преимущества для отдельных лиц и сообществ делают ее важной областью изучения и практики в области образования и социальной помощи. Социальная педагогика - это область исследований, которая фокусируется на развитии, уходе и поддержке отдельных лиц в социальных контекстах. Это включает в себя образование, социальную работу и развитие сообщества. Принципы и методология социальной педагогики получают все большее признание и внедряются в образовательные системы. В этом эссе мы рассмотрим, что такое социальная педагогика и почему она важна в современной системе образования.

Тело:

ЧАСТЬ 1: ПОНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

- Истоки и развитие социальной педагогики
- Принципы социальной педагогики
- Методология социальной педагогики
- Роль социального педагога

ЧАСТЬ 2: ВАЖНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

- Преимущества социальной педагогики для учащихся
- Преимущества социальной педагогики для учителей и персонала
- Значение социальной педагогики в инклюзивном образовании
- Внедрение социальной педагогики в школах и образовательных учреждениях

- Препятствия и вызовы для внедрения социальной педагогики в систему образования

ЧАСТЬ 3: ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

- Внедрение социальной педагогики в Англии
- Социальная педагогика в системе образования Германии
- Использование социальной педагогики в образовании Финляндии
- Другие примеры со всего мира

ВЫВОД:

Внедрение социальной педагогики в систему образования представляет собой значительный шаг вперед в удовлетворении разнообразных потребностей учащихся, содействии инклюзивной и социальной справедливости, а также в обеспечении более эффективного

ухода и поддержки отдельным лицам в социальном контексте. Социальная педагогика представляет собой целостный подход, который ценит как личностное, так и социальное развитие и поддерживает потенциал каждого учащегося для полной реализации своего потенциала. Несмотря на проблемы и препятствия при внедрении социальной педагогики, важность и потенциальные преимущества ее применения значительны. Важно продолжать изучать и внедрять социальную педагогику в образовательные системы, чтобы обеспечить более справедливый, инклюзивный и эффективный подход к образованию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хамалаинен Ж. (2003). Концепция социальной педагогики в области социальной работы. Журнал социальной работы, 3 (1), 69-80.
2. <https://www.redalyc.org> - "Социальная педагогика как научная дисциплина"
3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Social_pedagogy
4. Кроуфорд Дж. (2002). Роль материала в языковом классе: поиск баланса. В
5. Ричардс Дж.К. и Ренандья У.А. (ред.) Методология преподавания английского языка. Антология.
6. Текущая практика. (стр.80-89) Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
7. Каннингсворт А. (1995). Выбираем учебное пособие. Оксфорд: Macmillan Heinemann ELT.
8. Гуломжонова Д. и Артикова Н. (2023). Бошланг ич таълим жараёнида хорижий тилларни ўқитишнинг замонавий методикаси. Ўзбекистонда фанлараро инновациялар ва илмий тадқиқотлар журнали, 2(18), 112-117.
9. Шухратовна А.Н. и Иродахон К. (2023). Элементы преподавания английского языка в начальной школе с использованием технологии. Web of Synergy: Международный междисциплинарный исследовательский журнал, 2(4), 790-793.
10. Артикова Н. и Нурматова С. (2023). Проект преподавания мира животных на уроках английского языка. Современная наука и исследования, 2(5), 1136-1139.
11. Шухратовна А.Н. (2023). Поучительный жизненный путь Захириддина Мухаммада Бабура для всех. педагог, 6(2), 567-569.
12. Артикова Н. (2022). важность исследования в повышении читательской грамотности учащихся начальной школы. Журнал иностранных языков и лингвистики, 6(6), 91-98.
13. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).

14. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
15. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
16. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
17. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
18. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
19. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
20. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.